

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

УДК:616.857-036.11+616.133.33-009.12-008.6

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Ходжаева Мухаббат Салимовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454034>

АННОТАЦИЯ

ушбу мақолада умуртқа артерияси синдроми фонида вертебробазилляр тизим ишемиясининг нейровизуал текширув натижаларининг гуруҳлар орасида қиёсий таққослаш натижалари келтирилган. 153 нафар беморларнинг 17 нафарида ташхисни тасдиқлаш учун бош мианинг МРТ, қолган 136 нафарида МСКТ ёрдамида визуаллаштирилиши ўтказилди. Тадқиқотимизда қатнашган беморлар анамнези ўрганилганда 75.16% бемор анамнезида артериал гипертензия аниқланган. Миокард инфаркт ўтказган беморлар 24.84%, инсульт ўтказган беморлар 10.46%ни, қандли диабет ўтказган беморлар 11.11%, бўлмачалар фибриляцияси анамнезда кузатилган беморлар 16.99% ни ташкил этган.

Калит сўзлар: нейровизуал текширув, умуртқа артерияси синдроми, вертебробазилляр тизим, ишемия, иммунология.

Khodjievna Dilbar Tajievna,
Khodjaeva Mukhabbat Salimovna
Bukhara State Medical Institute

COMPARATIVE ASSESSMENT OF NEUROVISUAL EXAMINATION RESULTS OF VERTEBROBASILAR SYSTEM ISCHEMIA ON THE BACKGROUND OF SPINE ARTERY SYNDROME BETWEEN GROUPS

ANNOTATION

this article presents the results of a comparative comparison between groups of the results of the neuroimaging examination of the ischemia of the vertebrobasilar system against the background of the vertebral artery syndrome. In 17 of 153 patients, MRI of the brain was performed to confirm the diagnosis, and in the remaining 136, MSCT was performed. When studying the anamnesis of the patients who participated in our study, 75.16% of the patients had arterial hypertension in their anamnesis. 24.84% of patients with myocardial infarction, 10.46% of stroke patients, 11.11% of diabetes patients, 16.99% of patients with a history of atrial fibrillation.

Keywords: neurovisual examination, vertebral artery syndrome, vertebrobasilar system, ischemia, immunology.

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Ходжаева Мухаббат Салимовна
Бухарский государственный медицинский институт

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЙРОВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИШЕМИИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ МЕЖДУ ГРУППАМИ

АННОТАЦИЯ

в статье представлены результаты сравнительного сравнения между группами результатов нейровизуализационного исследования ишемии вертебробазиллярной системы на фоне синдрома позвоночной артерии. У 17 из 153 пациентов для подтверждения диагноза была выполнена МРТ головного мозга, а у остальных 136 — МСКТ. При изучении анамнеза пациентов, принявших участие в нашем исследовании, у 75,16% больных в анамнезе имелась артериальная гипертензия. 24,84% больных инфарктом миокарда, 10,46% больных инсультом, 11,11% больных сахарным диабетом, 16,99% больных с мерцательной аритмией в анамнезе.

Ключевые слова: нейровизуальное обследование, синдром позвоночной артерии, вертебробазиллярная система, ишемия, иммунология.

Мавзусининг долзарблиги: Дунёда вертебробазилляр тизим ўткир қон айланиши бузилиши жами инсультнинг 30%ини, ўткинчи қон айланиши бузилиши 70%ини ташкил қилади. Вертебробазилляр тизим ишемик инсультни жами инсультнинг 15-20% ини ташкил этиб, ташхис қўйиш қийинлиги ва оғир кечиши

билан характерланади. Базилляр артерия ўткир окклюзияси бу тизимдаги энг оғир кечадиган тури бўлиб, жами ишемик инсультларнинг 4% ини ташкил этади. Спондилоген вертебробазилляр етишмовчилик (умуртқа артерияси синдроми), бўйин умуртқа соҳасида умуртқа артериясининг эксравазал таъсир

натижасида мия қон айланиши танқислигига олиб келишидир. Бу соҳа ишемик инсулти кўпинча қийин аниқланадиган клиник белгилар билан кечади, тўсатдан мотор дефект ривожланиши мумкин. Жиддий асоратга олиб келиши мумкин бўлган вертебробазиллар тизим ўткир ишемияси белгилари ихтисослашган марказ врачлари томонидан ҳам аниқлана олинмаслиги мумкин. Беморга нейровизуал текширувлар ўтказилиб, натижалар тўғри таҳлил қилиниши лозим. Вертебробазиллар тизим ишемиясига оид қатор саволлар мавжуд бўлиб, улар дунёнинг турли давлатларида амалиётчи шифокорлар ва тадқиқотчилар томонидан муҳокама қилиб келинмоқда. Ишемик инсулт ҳақида сўз борганда асосий тадқиқотлар каротид ҳавзадаги инсултлар тарқалиши, этиопатогенези, клиникаси, диагностикаси, даволаш ва оқибатларига қаратилганлигини, вертебробазиллар инсултлар, хусусан умуртқа артерияси синдроми фониди келиб чиққан вертебробазиллар тизим ишемияси борасида оқсаётганлигини кўришимиз мумкин. Натихада беморлар узок йиллар мобайнида касаллик асорати билан яшагга маҳқум бўлмоқда ва ҳаёт сифати пасайиши кузатишмоқда. Умуртқа артерияси синдроми фониди келиб чиққан вертебробазиллар тизим ишемияси даволашда касаллик патогенези, клиник- неврологик хусусиятларига эътибор бермаслик, нотўғри тактика қўлланилиши самарали текширув ва даволаш услубларини кўриб чиқишни тақозо қилади.

Тадқиқот мақсади. Умуртқа артерияси синдроми фониди вертебробазиллар тизим ишемиясининг нейровизуал текшириш натижаларини қиёсий таққослаш натижаларини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотдан қутилган мақсадга эришиш учун умумклиник- объектив, лаборатор, иммунологик, нейровизуал текширув усулларида фойдаланилади. Тадқиқот Республика шопилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиалида олиб борилди. 2016-2022 йиллар ораллигида тадқиқотга 153 нафар вертебробазиллар тизимда инсулт кузатилган бемор киритилди. Таққослаш гуруҳи беморлари 29 нафар эркак, 32 нафар аёл. Асосий гуруҳ беморлари 50 нафар эркак, 42 нафар аёл. Жами 79 нафар эркак, 74 нафар аёл. Таққослаш гуруҳи беморлари жами 61 нафар, асосий гуруҳ беморлари 92 нафар. Беморлар ўртача ёши 61.95±9.96. Беморлар орасида эркаклар сон жиҳатдан устунлик килди, уларнинг аксарияти 61-80 ёш ораллигида.

Беморлар тадқиқот мақсади ва вазифасига кўра 3 гуруҳга ажратилди.

1-гуруҳ (61 нафар бемор)- вертебробазиллар инсулт мавжуд реперфузион терапия олмаган беморлар.

2-гуруҳ (92 нафар бемор) вертебробазиллар инсулт мавжуд реперфузион терапия олган беморлар.

3-гуруҳ (30 нафар бемор) назорат гуруҳи сифатида соғлом инсонлар.

Биринчи ва иккинчи гуруҳларга беморларни киритиш мезонлари:

1. Вертебробазиллар тизим ўткир ишемик инсулти кузатилган беморлар
2. Яққол неврологик белгилар- NIHSS шкаласи бўйича 4 баллдан банд.
3. Вертебробазиллар тизим инсултида биринчи 6 соат ичида мурожаат этган беморлар.

4. Мия ичи геморрагик инсулт белгилари кузатилмаган беморлар.

Беморларни тадқиқотдан чиқариш мезонлари:

1. КТ текширувида мия ичи қон қуйилиши аниқланса.
2. Неврологик белгиларнинг тўла регресси.
3. Стационарга мурожаат этгунга қадар 4,5 ёки 6 соатдан кўп вақт ўтиши.
4. Инсулт олгунга қадар 48 соат ичида беморнинг гепарин ёки орал антикоагулянтлар қабул қилганлиги.
5. Беморда яқин орада ёки айни вақтда яққол қон кетаётганлиги.
6. Марказий асаб тизими ўсмалари.
7. Бош ёки орқа мияда нейрохирургик операциялар ўтказилганлиги.
8. Артериал аневризмалар ёки артериовеноз мальформациялар.
9. Ошқозон ёки 12 бармоқ ичак тасдиқланган яра касаллиги, қизилўнғач эрозияси, жигар оғир касаллиги.
10. Ҳомиладорлик, менструация, аборт.
11. Стационар давога келгунга қадар охириги 3 ҳафта ичида тиш олдирилганлиги.

Иккинчи гуруҳга беморларни киритиш мезонлари: Вертебробазиллар тизим инсулти кузатилганлигига 3 кундан ошмаган беморлар.

Ишемик инсулт ташхиси беморлар шикояти, анамнез, клиник кўрув маълумотлари, нейровизуал ва ультратовуш текширув маълумотларига кўра қўйилди. ИИ патогенетик шакли TOAST мезонлари бўйича қўйилди [55], (атеротромботик, кардиоэмболик, лакунар, ноаник этиологияли).

Полученные данные подвергали статистической обработке на персональном компьютере Pentium-4 по программам, разработанным в пакете EXCEL с использованием библиотеки статистических функций. Различия средних величин считали достоверными при уровне значимости $P < 0,05$. Для оценки влияния потенциальных факторов риска и построения уравнения прогноза использовался регрессионный анализ, качество 11 модели проверяли с помощью ROC-анализа, интерпретировали показатель площади под кривой (AUC). При принятии решения о равенстве групп (при отсутствии различий) в качестве порогового значения определяли $p = 0,05$. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Тадқиқот натижалари:

153 нафар беморларнинг 17 нафарида ташхисни тасдиқлаш учун бош миянинг МРТ, қолган 136 нафарида МСКТ ёрдамида визуаллаштирилиши ўтказилди. МРТ текшируви ўтказилганда гипо ва изоденсив ўчоқлар мавжудлиги, қоринчалар ҳолати, мия цистерналарига аҳамият қаратилди. МРТ ёки МСКТ текшируви касаллик бошланишидан 40 дақиқадан 550 дақиқача вақт ораллигида ўтказилди. 2-гуруҳ беморларида КТ текшируви касаллик бошланишидан 3 соатгача бўлган даврда 56.7% беморда ўтказилди. 3 соатдан 4.5 соатгача бўлган даврда 33.3% беморда ўтказилди. 4.5 соатдан 6 соатгача бўлган даврда 6.7% беморда, 6 соатдан ортиқ 3.3% беморда ўтказилди. 1- гуруҳи беморларида КТ текшируви касаллик бошланишидан 3 соатгача бўлган даврда 68.3% беморда, 3 соатдан 4.5 соатгача бўлган даврда 31.7% беморда ўтказилган.

1-расм. МРТ ва МСКТ текширувларида патологик ўчоқнинг жойлашуви

2-гурух беморларида КТ текширувида ИИ га хос белгилар 61% ҳолатда аниқланди, 1- гуруҳи беморларида эса 30% да аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларида ИИ нинг КТ илк белгиларини баҳолаш мақсадида rs-ASPECTS шкаласидан фойдаланилди. Бунда таламус, катта яримшарлар энса бўлаги, миёча яримшарлари, ўрта миё ва кўприк, думсимон ядро бошчаси, чувалчансимон ядро, ички капсула ва оролча соҳаси баҳоланди. ИИ илк КТ белгилари бўлмаган беморлар бу шкала бўйича 10 баллдан зиёд балл тўплашди. Ҳар бир гиподенсив соҳа учун 1 баллдан айирилди ва натижа чиқарилди. Таламус, энса бўлаги, миёча ярим шари учун 10 баллдан 1 балл айирилди. Ўрта миё ва

кўприк учун 2 баллдан айирилди. Баллар йиғиндиси 7 баллдан юқори бўлганда қонқарли деб баҳоланади. Баллар йиғиндиси 7 балл ва ундан паст бўлганда қонқарсиз ҳисобланади. Нейровизуаллаш усуллари (КТ) маълумотларига кўра, таҳлил қилинаётган гуруҳларда энса соҳаси инфарктлари 61 (39.9%) беморда, миёча ярим шарлари инфаркти 45 (29,4%) беморда, миё кўприги инфаркти 31 (20.2%) беморда, таламусда 16 (10.5%) беморда аниқланди (1- расм).

2- гуруҳ беморларида таламусда гиподенсив соҳалар 20%, ўрта миёда гиподенсив соҳа 10%, кўприкда 6.7%, миёчада 10%, энса бўлагида 6.7% ҳолатда аниқланди.

2-расм. 2- гуруҳ беморларида КТ илк белгилари аниқланган соҳа

1- гуруҳ беморларида КТ илк белгилари сифатида гиподенсив соҳа ўрта миёда- 5.3%, кўприкда 18.4%, миёчада 10.5%, таламусда 7.9% ҳолатда аниқланди.

3-расм. 1- гуруҳи беморларида КТ илк белгилари аниқланган соҳа

Ҳар иккала гуруҳ беморларида ASPECTS шкаласи бўйича баллар 2 баллдан 10 гача ташкил этди. Ҳар иккала гуруҳда rs-ASPECTS шкаласи бўйича баллар 5 дан 10 гачани ташкил этиб,

ўртача 9.2 баллни ташкил этди. 2- гуруҳ беморларида 7 баллдан ортиқ тўплаган беморлар 83.2% ни ташкил этиб, 1- гуруҳида 89.5% ни ташкил этди.

4-расм. Тадқиқот гуруҳларида ASPECTS шкаласи бўйича баллар йиғиндиси

Беморларда rs-ASPECTS шкаласи бўйича баллар >7 бўлганда леталлик юқори кўрсаткични намоён этди, бунда жараёнга қандли диабет қўшилиб келганда юқори намоён бўлди.

Допплерография текширувлари жинсга кўра ўрганилганда умуртқа артерияси узунлиги эркакларда ўнг томонда 21.5±2.6, чап томонда 22.78±1.6 ни ташкил этганлиги, V4 узунлиги ўнг томонда

3.23±0.96, чап томонда 3.8±0.6 смни ташкил этиши, V4 диаметри ўнгда 0.26± 0.08, чапда 0.3±0.06 см ташкил этиши аниқланди. Аёлларда ўнг томонда 24.2±3.9, чап томонда 24.48±3.02 ни ташкил этганлиги, V4 узунлиги ўнг томонда 3.23±0.32, чап томонда 3.3±0.36 смни ташкил этиши, V4 диаметри ўнгда 0.32± 0.04, чапда 0.32±0.06 см ташкил этиши аниқланди (1- жадвал).

Жинсга боғлиқ умуртқа артерияси доплерография текшируви натижалари

		Ўнг томон (см)	Чап томон (см)	P
Эркаклар	Умуртқа артерияси узунлиги	21.5±2.6	22.78±1.6	0.26
	V4 узунлиги	3.23±0.96	3.8±0.6	0.04
	V4 диаметри	0.26±0.08	0.3±0.06	0.00
Аёллар	Умуртқа артерияси узунлиги	24.2±3.9	24.48±3.02	0.86
	V4 узунлиги	3.23±0.32	3.3±0.36	0.33
	V4 диаметри	0.32±0.04	0.32±0.06	0.91

Аёлларнинг 61%ида чап умуртқа артерияси узунроқ, 33%ида ўнг умуртқа артерияси узунроқ, 6 %ида иккала умуртқа артерияси узунлиги бир хил. Эркакларнинг 84%ида чап умуртқа артерияси узунроқ, 16%ида эса ўнг умуртқа артерияси узунроқ эканлиги аниқланди. V4 узунлиги текширилганда аёлларнинг 71%ида чап томон узунроқ, 29%ида ўнг томон узунроқ эканлиги аниқланди. Эркакларда эса 67%ида чап томон узунроқ, 27%ида ўнг томон узунроқ эканлиги, 6%ида эса иккала томон тенглиги аниқланди.

Тадқиқот гуруҳларида доплерографик параметрлар текширилганда назорат гуруҳи беморларида ўнг умуртқа

артерияси диаметри 2.95±0.71 мм, чап умуртқа артерияси диаметри 3.22±0.70 мм, умуртқа артерияси суммар диаметри 6.37±0.81 ммни ташкил этган. Асосий гуруҳ беморларида ўнг умуртқа артерияси диаметри 2.96±0.70 мм, чап умуртқа артерияси диаметри 3.22±0.70 мм, умуртқа артерияси суммар диаметри 6.38±0.82 ммни ташкил этган. Назорат гуруҳи беморларида эса ўнг умуртқа артерияси диаметри 3.8±0.5 мм, чап умуртқа артерияси диаметри 3.8±0.4 мм, умуртқа артерияси суммар диаметри 7.12±0.5 ммни ташкил этган (2- жадвал).

Тадқиқот гуруҳларида доплерографик маълумотлар

кўрсаткич	1-гуруҳ	2-гуруҳ	Назорат гуруҳи
Ўнг УА диаметри, мм	2.95±0.71	2.96±0.70	3.8±0.5
Чап УА диаметри, мм	3.22±0.70	3.22±0.70	3.8±0.4
УА суммар диаметри, мм	6.37±0.81	6.38±0.82	7.12±0.5

Тадқиқот ва назорат гуруҳи беморларида томир диаметри кичрайиши, томир гипоплазияси мавжудлиги қон оқимини тўла баҳолаш заруратини кўрсатади. Шу мақсадда биз шикастланиш томонига кўра қон оқимини баҳоладик. Ўнг томон умуртқа артерияси гипоплазияси аниқланган беморларда нисбий қаршилик ўртача индекси (MPT) 0,78±0,05, ўртача пик систолик тезлик (MPSV) 38,79±7,57, ўртача ўлчам (MD) 2,84±0,20, нисбий қаршилик индекси (RI) шикастланган томон 0,83±0,07, шикастланмаган томон 0,75±0,04, пик систолик тезлик (PSV) шикастланган томон 35,1±9,4, шикастланмаган томон 42,3±9,28 ташкил этди. Чап томон умуртқа артерияси гипоплазияси аниқланган беморларда нисбий қаршилик ўртача индекси (MPT) 0,78±0,02, ўртача пик систолик тезлик (MPSV) 29,70±6,73, ўртача ўлчам (MD) 2,70±0,29, нисбий қаршилик индекси (RI) шикастланган томон 0,80±0,03, шикастланмаган томон 0,77±0,02, пик систолик тезлик (PSV) шикастланган томон 26±4,3, шикастланмаган томон 33,5±10,55 ташкил этди. Умумий нисбий қаршилик ўртача индекси (MPT) 0,79±0,04, ўртача пик систолик

тезлик (MPSV) 35,80±8,31, ўртача ўлчам (MD) 2,80±0,24, нисбий қаршилик индекси (RI) шикастланган томон 0,82±0,06, шикастланмаган томон 0,75±0,04, пик систолик тезлик (PSV) шикастланган томон 32,1±9,1, шикастланмаган томон 39,47±10,27 ташкил этди (P>0.05).

Ҳар иккала гуруҳ беморларида доплерографик текширувда умуртқа артерияси томонидан ўзгаришлар аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларида умуртқа артерияси V1-V2 сегментларида, ҳамда V3-V4 сегментларида шикастланиш борлиги аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморлари таҳлил натижалари стенозли жараённи кўрсатиб, V1-V2 умуртқа артериясидаги патологик жараёнларнинг жами 64% и рс-ASPECTS бўйича >7 баллга тўғри келади. 20% ҳолатда рс-ASPECTS бўйича 7 баллга тенг, ҳамда 32% ҳолда рс-ASPECTS бўйича 7 баллдан паст кўрсаткичга тўғри келди. Айни пайтда беморларда асосий артерия ва умуртқа артерияси V3-V4 сегменти шикастланишлари ҳам аниқланган (p=0,023).

5-расм. Тадқиқот гуруҳларида окклюзияловчи шикастланишларнинг ASPECTS шкаласига боғлиқлиги

Брахиоцефал ва транскраниал, интракраниал томирлар ҳолатини баҳолаш мақсадида дуплекс сканирлаш усулидан фойдаланилди. Шикастланиш сабаби (атеросклероз, тромбоз,

эмболия, диссекция), жараён локализацияси, артерия бўшлиғи редукцияси баҳоланди. 2-гуруҳ беморларида стенозловчи-окклюзияловчи жараёнлар умуртқа артерияси V1-V2 сегментида

56,7%, 26,7% холатда V3-V4да ва 13,3% да асосий артерияда, 3,3% холатда асосий артерия + V3-V4 га тўғри келган. 1-гурух беморларида стенозловчи- окклюзияловчи жараёнлар умуртқа

артерияси V1-V2 сегментда 51.2%, 28.9 % холатда V3-V4да ва 9.8% да асосий артерияда, 5.3% холатда асосий артерия + V3-V4 га тўғри келган.

6- расм. Тадқиқот гуруҳларида дуплексе сканирлаш усули ёрдамида аниқланган стеноз даражаси

2-гурух беморларида стеноз жойлашиш даражасига кўра клиник белгилар куйидагича намоён бўлди. V1-V2 даражаси стенозида прозопарез 85%, анизокория 20%, нистагм 45%, кўзни харакати бузилишлари 50%, гемианопсия 30%, ўлим билан яқунланиш 10%ни ташкил этган. V3-V4 даражаси стенозида прозопарез 87.5%, анизокория 37.5%, нистагм 50%, кўзни харакати

бузилишлари 75%, ўлим билан яқунланиш 12.5%ни ташкил этган. Асосий артерия стенозида ўлим, прозопарез, кўзни харакати бузилишлари 100% ни ташкил этган. Асосий артерия шикастланиши V3-V4 стенози билан бирга келганда ўлим ва кўзни харакати бузилишлари 100% ни ташкил этган.

7-расм. Стеноз даражасига кўра 2-гурух беморларнинг клиник хусусиятлари

1-гурух беморларида стеноз жойлашиш даражасига кўра клиник белгилар куйидагича намоён бўлди. V1-V2 даражаси стенозида прозопарез 48%, анизокория 32%, нистагм 52%, кўзни харакати бузилишлари 28%, гемианопсия 28%, ўлим билан яқунланиш 24%ни ташкил этган. V3-V4 даражаси стенозида прозопарез 72.7%, анизокория 36.4%, нистагм 63.6%, кўзни

харакати бузилишлари 45.5%, гемианопсия 18.2%, ўлим билан яқунланиш 18.2%ни ташкил этган. Асосий артерия стенозида гемианопсия 100% ни ташкил этган. Асосий артерия шикастланиши V3-V4 стенози билан бирга келганда прозопарез, анизокория, кўзни харакати бузилишлари 50% ни ташкил этган, ўлим 100%ни ташкил этган.

8-расм. Стеноз даражасига кўра 1-гuruh беморларнинг клиник хусусиятлари

Барча беморларда V4 сегмент аниқлаш мақсадида бўйин умуртқа рентгенографик текширувидан ўтказилди. Умуртқа гипоплазияси 25(16.3%, умуртқа оралиғи торайиши 22(14.3%), атрезия 10(6.5%), фенестрация 1(0.6%) да аниқланди. Бунда патологик жараённинг жойлашуви чапда бўлганда гипоплазия 8, умуртқа оралиғи торайиши 10, атрезия 5, фенестрация кузатилмади. Патологик жараён ўнгда бўлганда гипоплазия 12, умуртқа оралиғи торайиши 12, атрезия 5, фенестрация 1 нафарни ташкил этди. Патологик жараён 2 томонлама бўлганда гипоплазия 5 холатда кузатилди.

Хулоса: Тадқиқот натижалари ҳар иккала гуруҳ беморларида симпатик тизим тонуси устунлигини кўрсатди ва бу симпатик

тизим бузилишларини коррекциялаш лозимлигини кўрсатади. Бўйин умуртқа рентгенологик текширувида умуртқа гипоплазияси 25(16.3%, умуртқа оралиғи торайиши 22(14.3%), атрезия 10(6.5%), фенестрация 1(0.6%) да аниқланди. Бунда патологик жараённинг жойлашуви чапда бўлганда гипоплазия 8, умуртқа оралиғи торайиши 10, атрезия 5, фенестрация кузатилмади. Патологик жараён ўнгда бўлганда гипоплазия 12, умуртқа оралиғи торайиши 12, атрезия 5, фенестрация 1 нафарни ташкил этди. Патологик жараён 2 томонлама бўлганда гипоплазия 5 холатда кузатилди. Қон ивиш тизимидаги ўзгаришлар коррекциялаш лозимлигини талаб қилади.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев В.В. Анализ клинических проявлений мозгового инсульта у больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) / В.В. Андреев, А.Ю. Подунов, Д.С. Лапин и др. // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2020. – № 12. – С. 30–45. – DOI: 10.33920/med-01-2012-03.
2. Андреев В.В. Клинико-патогенетические особенности церебрального инсульта у больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) / В.В. Андреев, А.Ю. Подунов, Д.С. Лапин и др. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2020. – Т. 19. – № 3(75). – С. 46–56. – DOI: 10.24884/1682-6655-2020-19-3-46-56.
3. Белопасов В.В. Поражение нервной системы при COVID-19/ В.В. Белопасов, Я. Яшу, Е.М. Самойлова // Клиническая практика. – 2020. – № 11(2). – С. 60–80. DOI: 10.17816/clinpract
4. Вознюк И.А. Ишемический инсульт как клиническая форма и патогенетическая модель в структуре поражения центральной нервной системы при COVID-19 / И.А. Вознюк, О.М. Ильина, С.В. Коломенцев // Вестник восстановительной медицины. – 2020. – № 4(98). – С. 90–98. DOI:38025/2078-1962-2020-98-4-90-98.
5. Р.Дж. Халимов, А.М. Джураев Критерии оценки мультиспирально–компьютерно–томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов–ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов–ортопедов. 2019/10. С.3-4
6. Демьяновская Е.Г. Неврологические аспекты COVID-19. Тактика ведения пациентов неврологом с учетом эпидемиологической ситуации / Е.Г. Демьяновская, С.М. Крыжановский, А.С. Васильеви др. // Лечащий врач. – 2021. – № 2. – С. 54–60. DOI: 10.26295/OS.2021.63.96.011.
7. И.Т.Тўхтаев, Д.Т.Ходжаева. Ишемик инсульт билан касалланган беморларда игнарефлексотерапия ташхис усулини мукамаллаштириш // услубий тавсиянома. 2021. –С. 14.
8. Игнатъева О.И. клинико-патогенетические особенности ишемического инсульта у больных с covid-19 / О.И. Игнатъева, В.Н. Игнатъев, Е.А. Тюрина [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал.- 2022. - №6 (120)
9. Игнатъева О.И. Оценка стенозирования экстра- и интракраниальных сосудов при различных типах инсультов / О.И. Игнатъева, Д.Д. Елдашева // Актуальные проблемы медицинской науки и образования (АПМНО-2019) : сборник статей по материалам VII Международной научной конференции, посвященной 80-летию Пензенской области и 20-летию Медицинского института ПГУ, Пенза, 11–14 сентября 2019 года / под ред. А.Н. Митрошина, С.М. Геращенко. – Пенза: Пензенский государственный университет, 2019. – С. 247–249.
10. Ключихина О.А. Эпидемиология и прогноз уровня заболеваемости и смертности от инсульта в разных возрастных группах по данным территориально-популяционного регистра / О.А. Ключихина, Л.В. Стаховская, Е.А. Полунина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2019. — 8-2. — с. 5-12.
11. Кожина А.В. Фармакотерапия больных, перенесших ишемический инсульт, в период реабилитации / А.В. Кожина, О.С. Левин // Современная терапия в психиатрии и неврологии. — 2015. — 4-11. — с. 236-242.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000